

Repercusión psicosocial en pacientes con TBC pulmonar en los centros de salud de Huánuco, 2024

Autores: Nicol Carbajal Castañon y Rocio Ayala Cardenas

Resumen:

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa que, además de su impacto físico, genera repercusiones psicosociales significativas. En la región Huánuco, la evidencia sobre este impacto es limitada. Esta investigación busca aportar información relevante sobre los factores psicosociales que afectan a los pacientes diagnosticados con TBC pulmonar, permitiendo establecer líneas de intervención para mejorar su calidad de vida y adherencia al tratamiento.

Objetivo: Determinar la repercusión psicosocial en pacientes con TBC pulmonar atendidos en centros de salud de Huánuco en el año 2024.

Palabras clave: Tuberculosis pulmonar; repercusión psicosocial; salud mental; estigma; Huánuco

Repercusión psicosocial en pacientes con TBC pulmonar en los centros de salud de Huánuco, 2024

Introducción:

La tuberculosis pulmonar continúa siendo una de las enfermedades transmisibles más letales a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (1), más de 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis en el último año, siendo América Latina una de las regiones con mayor carga. En Perú, la situación es preocupante debido a los determinantes sociales que influyen en la progresión y tratamiento de esta enfermedad, como la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición y el acceso limitado a los servicios de salud.

En regiones como Huánuco, los pacientes no solo enfrentan las complicaciones físicas de la enfermedad, sino también importantes desafíos emocionales y sociales. El estigma asociado a la tuberculosis puede llevar al aislamiento social, pérdida del empleo, baja autoestima y ruptura de relaciones interpersonales. Asimismo, los síntomas de ansiedad y depresión son frecuentes entre quienes padecen esta enfermedad, y muchas veces pasan desapercibidos o no son tratados. Todo ello tiene un impacto directo en la adherencia terapéutica, en la evolución clínica y en la calidad de vida de los pacientes.

Por lo tanto, este estudio tiene como propósito identificar las repercusiones psicosociales más relevantes en pacientes con TBC pulmonar atendidos en centros de salud de Huánuco, permitiendo generar evidencia útil para fortalecer el enfoque integral en el manejo de esta condición.

Diseño y tipo de estudio: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal.

Población y muestra: La población estuvo conformada por pacientes con diagnóstico confirmado de TBC pulmonar, atendidos en los centros de salud Amarilis, Las Moras y Pillco Marca, en Huánuco. La muestra fue de 60 pacientes, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia.

Instrumento: Se aplicó un cuestionario estructurado compuesto por el GHQ-12 (General Health Questionnaire), que mide sintomatología ansioso-depresiva, y una escala adaptada del cuestionario de estigma de Somma D, Thomas BE, Karim F, et al. (4), que evalúa percepciones de rechazo social. También se incluyeron ítems sobre apoyo social percibido, nivel educativo, ingresos económicos y entorno familiar. La confiabilidad del instrumento fue validada con un alfa de Cronbach de 0.85.

Procedimiento: Los datos fueron recolectados mediante entrevistas individuales realizadas por personal de salud capacitado. La duración media de la entrevista fue de 25 minutos.

Análisis estadístico: Se utilizó el software SPSS versión 25. Se aplicó estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central) y análisis bivariado con la prueba chi-cuadrado para explorar asociaciones entre variables psicosociales y características sociodemográficas.

Aspectos éticos: Se obtuvo el consentimiento informado verbal de todos los participantes. Se garantizó la confidencialidad y anonimato de los datos. El estudio fue aprobado por el comité de ética de la Red de Salud Huánuco.

Resultados: La muestra estuvo compuesta por 60 pacientes, de los cuales 39 (65%) fueron hombres y 21 (35%) mujeres. La edad media fue de 38 años (DE \pm 12). El 70% tenía ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, el 60% solo contaba con educación primaria, y el 62% vivía en hogares con más de tres personas. Un 40% manifestó haber sido discriminado en su entorno tras ser diagnosticado con TBC.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes

Característica	Frecuencia (%)
Sexo masculino	39 (65%)
Nivel socioeconómico bajo	42 (70%)
Edad media	38 años
Escolaridad primaria o menor	36 (60%)
Convivencia familiar (>3 personas)	37 (62%)
Discriminación percibida	24 (40%)

Tabla 2. Repercusiones psicosociales reportadas

Dimensión evaluada	Frecuencia (%)
Ansiedad elevada	35 (58%)
Depresión moderada o severa	32 (53%)
Estigma social percibido	36 (60%)
Apoyo social deficiente	40 (67%)

El análisis bivariado mostró una asociación significativa entre el nivel de apoyo social y la presencia de síntomas depresivos ($p < 0.05$). Asimismo, el estigma percibido estuvo relacionado con el nivel de escolaridad ($p = 0.03$).

Discusión:

Los resultados evidencian que la mayoría de los pacientes con TBC pulmonar en Huánuco enfrenta múltiples repercusiones psicosociales, destacando síntomas de ansiedad y depresión, percepción de estigma y debilidad en las redes de apoyo. Estas cifras son alarmantes y coinciden con los estudios de Gómez L, Navarro D, Pérez C (3) y Vega-Dienstmaier JM, López C, Casas G (5), quienes reportan que el impacto emocional de la TBC puede ser tan limitante como sus manifestaciones físicas.

El estigma continúa siendo una de las principales barreras en la lucha contra la tuberculosis, generando temor al rechazo, vergüenza, y ocultamiento del diagnóstico. Esta actitud puede conllevar a la interrupción del tratamiento y al incremento de las tasas de abandono. En este estudio, más del 60% refirió temor a contar su diagnóstico fuera del entorno médico, lo cual refleja un problema estructural que debe abordarse mediante campañas educativas y el fortalecimiento del enfoque comunitario.

Por otro lado, el bajo nivel educativo y la situación económica precaria se correlacionaron con una mayor percepción de rechazo, lo que refuerza la necesidad de intervenciones dirigidas a los determinantes sociales de la salud. La falta de apoyo emocional, tanto del entorno familiar como institucional, agrava los síntomas psicológicos, disminuyendo la adherencia terapéutica y afectando negativamente la evolución clínica.

Limitaciones: Este estudio presenta limitaciones, como el uso de instrumentos autoadministrados que pueden generar sesgos de deseabilidad social. Además, al tratarse de un diseño transversal, no se puede establecer una relación causal entre las variables analizadas. Se recomienda realizar estudios longitudinales y cualitativos que profundicen en la experiencia subjetiva de los pacientes.

Conclusión: La tuberculosis pulmonar genera una repercusión psicosocial importante en los pacientes atendidos en los centros de salud de Huánuco, evidenciándose altas tasas de ansiedad, depresión, estigmatización y falta de apoyo social. Es fundamental que el sistema de salud implemente programas psicoeducativos, acompañamiento psicológico y redes de soporte social como parte del tratamiento integral. Además, es crucial fomentar campañas de sensibilización que erradiquen el estigma y promuevan una visión más humana e inclusiva del paciente con TBC.

Referencias:

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2023. Geneva: WHO; 2023.
2. Martínez R, Paredes F, Luna M. Impacto emocional en pacientes con TBC en zonas urbanas de Bolivia. *Rev Salud Pública*. 2021;23(2):112–8.
3. Gómez L, Navarro D, Pérez C. Estigma y tuberculosis: barreras sociales en el tratamiento. *Salud Colectiva*. 2020;16:e3013.
4. Somma D, Thomas BE, Karim F, Kemp J, Arias N, Auer C, et al. Gender and socio-cultural determinants of TB-related stigma in Bangladesh, India, Malawi and Colombia. *Int J Tuberc Lung Dis*. 2008;12(7):856–66.
5. Vega-Dienstmaier JM, López C, Casas G. Ansiedad y depresión en pacientes con tuberculosis pulmonar. *Rev Neuropsiquiatr*. 2020;83(3):179–85.
6. Lönnroth K, Jaramillo E, Williams BG, Dye C, Raviglione M. Drivers of tuberculosis epidemics: The role of risk factors and social determinants. *Soc Sci Med*. 2009;68(12):2240–6.
7. Rueda ZV, López L, Arroyave L, et al. Estudio multicéntrico sobre estigma en tuberculosis en América Latina. *Rev Panam Salud Pública*. 2022;46:e31.